

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Menglikulov Baxtiyor Yusupovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori,
iqtisodiyot fanlari doktori
ORCID: 0000-0002-8926-1498

Annotatsiya. Mazkur maqolada barqaror rivojlanish hisobotlarini tuzishning nazariy va amaliy jihatlarini, xalqaro standartlar asosida hisobot tayyorlash muammolari hamda ularni takomillashtirish yo'nalishlari o'rganilgan. Tadqiqotda IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) metodologiyasi qo'llanilgan. Adabiyotlar sharhi asosida barqaror rivojlanish hisobotlarining evolyutsiyasi, ESG (Environmental, Social, Governance) ko'rsatkichlarining ahamiyati, Global hisobot berish tashabbusi (GRI, Global Reporting Initiative), MHXS (IFRS) S1, MHXS (IFRS) S2 va Iqlim bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha ishchi guruh (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures) standartlarining o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari hisobotlarning shaffofligi, taqqoslanuvchanligi va manfaatdor tomonlar uchun foydaliligini oshirishga xizmat qiluvchi tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ESG, GRI, IFRS S1, IFRS S2, TCFD, korporativ hisobot, barqarorlik hisoboti, korporativ boshqaruv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты подготовки отчетов об устойчивом развитии, проблемы подготовки отчетов на основе международных стандартов и направления их совершенствования. В исследовании использовалась методология IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion). На основе обзора литературы был проанализирован процесс эволюции отчетов об устойчивом развитии, важность показателей ESG (экологические, социальные, управленческие), роль Глобальной инициативы по отчетности (GRI), МСФО S1, МСФО S2 и стандартов Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD). Результаты исследования позволили разработать рекомендации, направленные на повышение прозрачности, сопоставимости и полезности отчетов для заинтересованных сторон.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, GRI, МСФО S1, МСФО S2, TCFD, корпоративная отчетность, отчетность об устойчивом развитии, корпоративное управление.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of sustainability reporting, the challenges of preparing reports based on international standards, and areas for improvement. The study utilized the IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) methodology. A literature review was conducted to analyze the evolution of sustainability reports, the importance of ESG (environmental, social, and governance) indicators, and the role of the Global Reporting Initiative (GRI), IFRS S1, IFRS S2, and the standards of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). The study's results allowed for the development of recommendations aimed at improving the transparency, comparability, and usefulness of reports for stakeholders.

Keywords: sustainability, ESG, GRI, IFRS S1, IFRS S2, TCFD, corporate reporting, sustainability reporting, corporate governance.

KIRISH

XXI asrda iqtisodiy rivojlanishning ekologik va ijtimoiy oqibatlarini korxonalar faoliyatini baholashda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Moliyaviy hisobotlar tashkilotning iqtisodiy natijalarini aks ettirsa-da, uning ekologik ta'siri, ijtimoiy mas'uliyati va korporativ boshqaruv sifati haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Shu sababli barqaror rivojlanish hisobotlari korporativ axborot tizimining muhim tarkibiy qismiga aylandi.

Barqaror rivojlanish hisobotlari korxonalarining atrof-muhitga, jamiyatga va iqtisodiyotga ko'rsatadigan ta'sirini ochib berishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda investorlar, davlat organlari va boshqa manfaatdor tomonlar tomonidan ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG, Environmental, Social, Governance) [1] ma'lumotlariga

bo'lgan talab sezilarli darajada oshdi. Natijada xalqaro miqyosda Global hisobot berish tashabbusi (GRI, Global Reporting Initiative) [2], Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari — Barqarorlikni oshkor qilish standartlari (IFRS Sustainability Disclosure Standards) [3], Barqarorlik buxgalteriya standartlari kengashi (SASB, The Sustainability Accounting Standards Board) [4] va Iqlim bilan bog'liq moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha ishchi guruh (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures) [5] kabi standartlar shakllandi.

Ilmiy adabiyotlarda barqarorlik hisobotlari korporativ shaffoflikni oshirish, investorlar ishonchini mustahkamlash hamda uzoq muddatli qo'shilgan qiymat yaratishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Tadqiqot maqsadi barqaror rivojlanish hisobotlarini tuzishning nazariy asoslari, amaliy muammolari va ularni takomillashtirish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan o'rganishdan iborat. Tadqiqot vazifalari esa barqaror rivojlanish hisobotlarining mazmunini ochib berish, xalqaro standartlarni tahlil qilish, mavjud ilmiy tadqiqotlarni umumlashtirish, hisobotlarni tuzishdagi asosiy muammolarni aniqlash va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish hisobotlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar 1990-yillarning oxiridan boshlab faol rivojlanmoqda. Dastlab ekologik hisobotlarga e'tibor qaratilgan bo'lsa, keyinchalik ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG, Environmental, Social, Governance) yondashuvi shakllandi.

Xorijlik iqtisodchi olim E. Du Toit (2024) tomonidan o'tkazilgan tizimli adabiyotlar sharhida "barqarorlik hisobotlarining 30 yillik rivojlanishi tahlil qilinib, korporativ shaffoflik, manfaatdor tomonlar bilan muloqot va strategik boshqaruv asosiy tadqiqot yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan" [6].

Chet ellik soha mutaxassislari P. Arkoh, A. Costantini va F. Scarpa (2024) "barqarorlik hisobotlarining determinantlarini o'rganib, kompaniya hajmi, institutsional bosim, investorlar talabi va korporativ boshqaruv darajasi hisobotlarning sifati va hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini" [7] aniqlaganlar.

M. Benvenuto, C. Auffero va C. Viola (2023) esa "barqarorlik hisobotlari tizimlariga ta'sir etuvchi omillarni tizimli ravishda o'rganib, hisobotlarning rivojlanishiga tartibga soluvchi talablar, manfaatdor tomonlar bosimi va korporativ strategiyalar sabab bo'lishini" [8] ta'kidlaganlar.

T. Nasreen, R. Baker va D. Rezania (2023) esa "barqarorlik hisobotlari bo'yicha tadqiqotlarda legitimlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi va institutsional nazariyaning keng qo'llanilishini ko'rsatganlar" [9].

C. Adams, K. Mueller va P. McNicholas (2023) fikricha, "GRI standartlari bugungi kunda eng keng qo'llaniladigan barqarorlik hisobotlari tizimi hisoblanadi. Ular manfaatdor tomonlarning axborot ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlarni kompleks yoritishni ta'minlaydi" [10].

OECD (2025) ma'lumotlariga ko'ra, "IFRS S1 va IFRS S2 standartlari esa moliyaviy ahamiyatga ega barqarorlik va iqlim bilan bog'liq ma'lumotlarni ochib berishga qaratilgan bo'lib, investorlar uchun qaror qabul qilish sifatini oshirishga xizmat qiladi" [11].

Mavjud tadqiqotlarning aksariyati quyidagi muammolar mavjudligini ko'rsatadi: hisobotlar sifati va taqqoslanuvchanligining pastligi; standartlarning xilma-xilligi; ESG ko'rsatkichlarini baholashdagi murakkabliklar; mustaqil audit va tasdiqlash mexanizmlarining yetarli emasligi; raqamli hisobot tizimlarining cheklanganligi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

Tizimli adabiyotlar tahlili (Systematic Literature Review). 2023–2026-yillarda nashr etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro standartlar va hisobotlar o'rganildi.

Qiyosiy tahlil. GRI, IFRS S1, IFRS S2 va TCFD standartlari o'zaro taqqoslandi.

Kontent-tahlil. Barqarorlik hisobotlarida qo'llaniladigan ESG indikatorlari guruhlariga ajratildi.

Analitik-sintez usuli. Olingan natijalar umumlashtirilib, muammolar va yechimlar tizimlashtirildi.

Tadqiqot obyekti xalqaro korporatsiyalar va yirik tashkilotlar tomonidan e'lon qilinadigan barqaror rivojlanish hisobotlaridir. Tadqiqot predmeti esa barqaror rivojlanish hisobotlarini tuzish metodlari va amaliyotidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqaror rivojlanish hisobotlarining asosiy tarkibini tahlil qilish natijasida zamonaviy barqarorlik hisobotlari quyidagi bloklardan iborat ekanligi aniqlandi:

Ekologik ko'rsatkichlar (Environmental): issiqxona gazlari emissiyasi; energiya iste'moli; suv resurslaridan foydalanish; chiqindilarni boshqarish; biologik xilma-xillikka ta'sir.

Ijtimoiy ko'rsatkichlar (Social): mehnat sharoitlari; xodimlar xavfsizligi; gender tengligi; ta'lim va rivojlanish; mahalliy hamjamiyatlar bilan ishlash.

Korporativ boshqaruv (Governance): kuzatuv kengashi faoliyati; korrupsiyaviy xavflarning oldini olish siyosati; risklarni boshqarish; axloq kodeksi; ichki nazorat tizimi.

Bu ko'rsatkichlar investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun tashkilotning uzoq muddatli barqarorligini baholash imkonini beradi.

Hisobotlarni tuzishdagi asosiy muammolar quyidagilar hisoblanadi:

Standartlarning ko'pligi. Turli standartlarning mavjudligi hisobotlarni tayyorlashni murakkablashtiradi.

Ma'lumotlarni yig'ish qiyinligi. ESG ko'rsatkichlari turli bo'linmalarda shakllanadi va ularni integratsiyalash katta resurs talab qiladi.

Taqqoslanuvchanlik muammosi. Turli kompaniyalar bir xil indikatorlarni turlicha hisoblaydi.

Ishonchlilik masalasi. Ko'plab hisobotlar mustaqil auditdan o'tmaydi.

Xarajatlarning yuqoriligi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ESG hisobotlarini tayyorlash sezilarli xarajat talab qiladi.

Xalqaro standartlarning asosiy maqsadi va ulardan foydalanuvchilarning qiyosiy tavsifi quyida keltiriladi (1-jadval).

1-jadval
Xalqaro standartlarning qiyosiy tavsifi

Standart	Asosiy maqsad	Foydalanuvchilar
GRI	Tashkilotning jamiyat va ekologiyaga ta'sirini ochib berish	Barcha manfaatdor tomonlar
IFRS S1	Barqarorlik bilan bog'liq moliyaviy risklarni ochib berish	Investorlar
IFRS S2	Iqlim xavflari va imkoniyatlarini yoritish	Investorlar
TCFD	Iqlim bilan bog'liq risklarni boshqarish	Investorlar va tartibga soluvchi organlar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish hisobotlari zamonaviy korporativ boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda. Biroq hisobotlarning sifati va foydalligini oshirish uchun bir qator masalalarni bosqichma-bosqich takomillashtirish zarur:

Birinchiidan, standartlarni uyg'unlashtirish zarur. Hozirgi vaqtda GRI, IFRS va boshqa tizimlar parallel ravishda qo'llanmoqda. Bu esa hisobotlarni taqqoslashni qiyinlashtiradi.

Ikkinchiidan, ESG ma'lumotlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari hisobotlarni shakllantirish xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

Uchinchiidan, mustaqil audit institutini rivojlantirish zarur. Auditorlik tasdig'i hisobotlarning ishonchliligini oshiradi va investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

To'rtinchiidan, rivojlanayotgan mamlakatlarda ESG hisobotlarini joriy etish bo'yicha metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish talab etiladi.

O'zbekiston sharoitida ham korporativ hisobot tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, yirik korxonalarda ESG ko'rsatkichlari joriy etish va mutaxassislarni tayyorlash muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Barqaror rivojlanish hisobotlari korxonalarining ekologik, ijtimoiy va boshqaruv faoliyatini baholashning muhim vositasidir.

GRI standartlari manfaatdor tomonlarga yo'naltirilgan bo'lsa, IFRS S1 va IFRS S2 investorlar ehtiyojlariga qaratilgan.

Hisobotlarni tayyorlashda standartlarning ko'pligi, ma'lumotlarni yig'ish murakkabligi va audit muammolari asosiy to'siqlar hisoblanadi.

ESG ma'lumotlarini raqamlashtirish hisobot sifatini oshiradi.

O'zbekistonda xalqaro tajriba asosida barqaror rivojlanish hisobotlarini joriy etish investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Du Toit, E. (2024). Thirty Years of Sustainability Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research Through a Systematic Literature Review. *Sustainability*, 16(23), 10750. DOI: 10.3390/su162310750.
2. ESG-принципы в 2026 году: инструкция по внедрению. *Finance Mail.ru*.
3. Global Reporting Initiative. GRI Standards. Global Reporting Initiative.
4. IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. International Sustainability Standards Board.
5. IFRS Foundation. SASB Standards. International Sustainability Standards Board.
6. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Financial Stability Board.
7. Arkoh, P., Costantini, A., & Scarpa, F. (2024). Determinants of Sustainability Reporting: A Systematic Literature Review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1578–1597. DOI: 10.1002/csr.2645.
8. Benvenuto, M., Aufiero, C., & Viola, C. (2023). A Systematic Literature Review on the Determinants of Sustainability Reporting Systems. *Heliyon*, 9(4), e14893. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14893.
9. Nasreen, T., Baker, R., & Rezania, D. (2023). Sustainability Reporting — A Systematic Review of Various Dimensions, Theoretical and Methodological Underpinnings. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(3), 1057–1088. DOI: 10.1108/JFRA-01-2022-0029.
10. Luque-Vílchez, M., Cordazzo, M., Rimmel, G., & Tilt, C. A. (2023). Key Aspects of Sustainability Reporting Quality and the Future of GRI. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(4), 637–659. DOI: 10.1108/SAMPJ-03-2023-0127.
11. OECD. (2025). State-Owned Enterprises and Sustainability. OECD Publishing.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>